

EL FUNDAMENTO DE LA EXTRADICIÓN - LA RECIPROCIDAD

Augusto Castañeda Díaz¹

Cuando se habla de extradición, entendida como el acto en virtud del cual un Estado solicita, ofrece o decide la entrega de una persona a otro Estado interesado en ella para efectos de adelantar contra ella un juicio penal o la ejecución de una sentencia condenatoria proferida contra esa persona, la primera condición a tener en cuenta es que no debe tenerse como referencia un país específico, y por ello la advertencia es necesaria: se debe abordar el tema sin apasionamientos, sin nacionalismos falsos, sin patriotería, sin fanatismo, sin chovinismo, con los más altos estándares éticos; la extradición implica un diálogo entre jueces de diferentes Estados, y de la más alta condición ética.

El punto de partida debe centrarse en la lucha contra la delincuencia que es capaz de traspasar las fronteras de los países; lo que sugiere comprender inicialmente que ni el crimen, ni el derecho penal tienen fronteras territoriales o condicionamientos políticos. El tema de la extradición esconde un puro interés ético, un valor universal que es la justicia penal administrada correctamente, *ergo*, **no** son intereses políticos, personales, territoriales, de soberanía, ni egoístas los que están en juego; lo que está en juego es la Justicia penal correcta como un valor ético universal.

La extradición debe mirarse desde un punto de vista ecuménico, que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos, que no tiene fronteras; y así entonces, la extradición es un patrimonio universal del derecho penal que debe ser protegido por todos los países, por todos los hombres, por todos los jueces, como un patrimonio de la justicia entendida como un compromiso ético universal (justicia correcta).

¹Abogado de la Universidad Libre de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Santo Tomás; Especialista en derecho Administrativo de la Universidad Libre; Magíster en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, con un curso de especialización en derecho penal de la Universidad de Salamanca –España-; Doctorado en derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (2016); Posdoctorado en Derecho - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (2018). Miembro del Grupo de investigación Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN, Reconocido y Clasificado A - COLCIENCIAS 2017; e mail: agcasta@hotmail.com

Como no puede argumentarse, en abstracto, que la justicia criminal obedezca a criterios selectivos, parcializados, etc., es asunto nuclear comprender que la extradición representa un diálogo ético entre jueces penales éticos (de cualquier país, en cualquier época) que administran justicia criminal de forma correcta, y si ello es así, entonces, el postulado inicial de una solicitud de extradición se debe leer en la siguiente clave: si un Juez lo requiere, es porque el Juez lo necesita; significando ello que, en el país requirente existe un antecedente judicial donde se investigan graves crímenes por los que la persona solicitada debe responder ante la Justicia criminal; por esto, el punto de arranque es que se extradita a una persona para procesarla, para juzgarla, no necesariamente para condenarla, pues, la presunción de inocencia es un principio universal intangible (habrá que vencer en el juicio).

La delincuencia en cambio, desde su punto de vista (parcializado, egoísta, interesado, ladino, apasionado, violento, fanático) aspira a eludir el compromiso con la justicia penal, aspira a limitar la garantía universal de la Administración de justicia que es la extradición, simple y llanamente porque quiere impunidad, y el mecanismo es convertir al Estado (requerido) en una guarida (madriguera, escondrijo, ratonera), en *su* guarida, en *su* resguardo. Por esta razón, para abordar el tema de la extradición es necesario hacerlo de forma absolutamente neutra, ética, es decir:

1. Sin relacionar el asunto con un determinado país (que se impone sobre otro), porque la extradición **no** supone hegemonías, no supone preeminencias, no supone superioridades, no supone ventajas; sugiere una relación entre jueces éticos que buscan la justicia material, la justicia correcta y nada más.
2. Sin respecto de intereses personales, políticos, o de GCO.
3. Sin asimilar el tema de la extradición a conceptos polisémicos como el de “*seguridad jurídica*” (ya tratado atrás), pues, **no** existe otra garantía mayor que la justicia correcta, administrada por cualquier juez del mundo que requiera a una persona para juzgarla por sus actos y con plena observancia del derecho de defensa.
4. Sin fomentar el falso dilema (contradicción, disyuntiva, exclusión) entre justicia y paz, porque **no** son temas excluyentes sino complementarios.

Esto sugiere un cambio de paradigma: del pensamiento individual (egoísta, utilitario, aprovechado, parroquial, interesado, antojado) al pensamiento universal, ecuménico, guiado

por el orden jurídico universal y la justicia correcta para la humanidad; de la impunidad a la justicia correcta administrada por cualquier juez en el mundo.

Así, entonces, la visión constitucional de la extradición –en Colombia- asume que “se concederá” en términos generales, de conformidad con el artículo 35 constitucional, y la salvedad es la solicitud “por delitos políticos”.

ARTICULO 35. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.

Con ocasión del Programa de justicia transicional acordado para judicializar a los actores del conflicto armado relacionado con el grupo de guerrilla (farc – ep), y sin necesidad (en cuanto la extradición no se ofrece ni se concede por delitos políticos), se modificó (moduló) la Carta Política por el AL núm. 1 del 4 de abril de 2017, "Por medio del cual se creó un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones", así:

Capítulo V. Extradición. Artículo transitorio 19°. Sobre la extradición. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las farc-ep y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRN.

Cuando se alegue, respecto de un integrante de las farc-ep o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la

solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final o cuando se trate de una conducta estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas y que hubiere tenido lugar antes de concluir este, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. En caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.

Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las farc-ep o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de pertenencia, a las farc-ep del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la conducta es competencia del SIVJRN o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ser sometido a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de las farc-ep que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz.

La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificados que dependan de la colaboración de otras instituciones (conc. art. 54 de la Ley 1922 de 2018).

Si la perspectiva como debe mirarse la extradición se fundamenta en la reciprocidad como asunto de principio, como un diálogo ético entre jueces éticos de los diversos Estados del mundo, entonces, para extraditar ni siquiera deberían existir tratados o convenios recíprocos²; debería estar consagrada la extradición como garantía fundamental en las constituciones de los países democráticos de derecho, en cuanto, nos une el mismo propósito: la justicia correcta, la lucha contra la impunidad; sin embargo, Estados como Austria, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Brasil, China, Rusia, Arabia Saudita y Suiza, prohíben la extradición de sus nacionales aunque conceden la extradición de personas de otras

²“No existe tratado vigente Colombia – Estados Unidos de América”.

nacionalidades que se esconden en esos países; y otros, como Estados Unidos, Italia y España extraditan a sus nacionales pero lo hacen bajo condiciones estrictas y en virtud de tratados³.

El fundamento de la extradición es la cooperación internacional, ecuménica, destinada a impedir que los responsables de graves delitos eludan la acción de la justicia penal, con la finalidad de enjuiciarlos o de ejecutar las penas, y con la finalidad de evitar que los criminales conviertan a los países en guarida de refugio, en cuevas, nidos, madrigueras; el fundamento de la extradición no debería, en ningún caso, admitir condicionantes que impliquen aplicación restrictiva por la esencia misma de los efectos internacionales del crimen que se persigue ¡Que Bolivia se abra al mundo y que el mundo se abra a Bolivia!⁴.

En tema de extradición, los países suelen inclinarse por un trato excepcional, *deferente* con los delincuentes políticos por no ser causa de extradición el delito político (la extradición no procederá por delitos políticos (Art. 35, modificado por el Art. 1º del Acto Legislativo 1 de 1997; A.L. núm. 1 de 2017, art. 19); se excluye la aplicación de determinadas penas como la de muerte y los trabajos forzados (en los países donde existe esta clase de condenas); en el derecho americano (DIDH), el derecho de asilo está previsto para delitos y delincuentes políticos, no para delincuentes comunes, ni para criminales internacionales; esto es apenas razonable. Para la administración de justicia criminal correcta, las conductas relacionadas con atentados terroristas cometidos con bombas, los delitos atroces, los crímenes internacionales, las graves violaciones a los derechos humanos **no** pueden ser consideradas como delitos políticos, luego, la extradición no debería admitir condicionamiento alguno diferente.

El verdadero escollo (problema, complicación) es la polisemia del concepto “delito político”, en cuanto, en ocasiones, a esa vasija vacía la quieren atiborrar con todo tipo de atrocidades: asesinatos, secuestros, inclusive los actos de terrorismo y las agresiones sexuales los quieren

³Sobre bases de la extradición en la JEP, véase JEP – Jurisdicción Especial para la Paz: Patricia Linares, et all; Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, págs. 464 – 482.

⁴CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. Conferencia en la Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de derecho y ciencias políticas; Maestría en Derecho penal; Bolivia; 1 – 3 de mayo 2018; ib. 27 - 29 de noviembre de 2020.

hacer caber, por conexidad, como actos políticos, políticamente justificables, etc.; asuntos de intereses, a despecho del fundamento ético del Derecho Penal y del Derecho Internacional Humanitario. El terrorismo es un delito atroz, lo que implica que **no** puede ser catalogado simultáneamente como político⁵. IBAÑEZ GUZMÁN tenía razón cuando afirmaba:

Por lo tanto, la normativa aplicable a la extradición es el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que en contexto ordena: **(i)** se ofrecerá o concederá la extradición por (a) delitos cometidos en el exterior; (b) considerados como tal, en la legislación interna y, (c) que no sean considerados como delitos políticos; **(ii)** la persona ha de estar condenada o procesada, en el exterior; **(iii)** además: (a) el delito debe estar reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años; y, (b) que se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente; **(iv)** que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena; y, **(v)** todo ello previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia (conc. Arts. 490, 491, 493, 494, 492 y 501 del C. de P.P.)⁶.

IBAÑEZ GUZMÁN hacía notar, con precisión, que en el trámite compuesto de la extradición en el derecho colombiano (administrativo – judicial – administrativo) se debe destacar que *i)* la Corte Suprema produce un concepto, y que *ii)* el debate sobre el fondo sobre la apreciación del material probatorio **no** se realiza en Colombia sino en el Estado requirente que es el Juez Natural. “Erróneo es sostener que en una extradición se ha de estudiar si hay pruebas irrefutables. Impensable”. “La Corte puede otorgar concepto favorable o desfavorable; que desfavorable obliga al presidente, mientras que favorable deja al criterio del Presidente otorgar o no la extradición, es decir, lo dejará -al Presidente- en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”. En suma: es responsabilidad total del Ejecutivo.

Los únicos condicionamientos que un país debe formular a la extradición se fundan a partir de los compromisos de orden multilateral de los países (compromisos Internacionales ONU)

⁵COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C – 1055 de 2003, conc. C – 695 de 2002; C – 456 de 1997; C – 214 de 1993.

⁶IBAÑEZ GUZMÁN, Augusto. Extradición o Paz - Dilema inexistente; Revista Las2orillas.com; Mayo 10, 2018

que surgen de la aplicación de las normas sobre derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario para crímenes de guerra, de lesa humanidad, la protección a la víctima, la reparación y la verdad. Para el derecho colombiano, concluyó IBAÑEZ con acierto que:

- i) La extradición es (sólo) un trámite. (No es un juicio de responsabilidad; conc. Ley 1957 de 2019, Título XI; arts. 149 - 154),
- ii) No se califican pruebas, pues, el Estado requerido no es Juez Natural, lo es el Estado requirente,
- iii) El Presidente de la Republica puede o no extraditar, apoyado, además, en el criterio de conveniencia pública,
- iv) Se puede aplicar criterio de ponderación, en protección de la víctima,
- v) La reincorporación no se pone jamás en riesgo, como tampoco existe posibilidad de impunidad.

Augusto Castañeda Díaz
septiembre de 2022